

MAKTABGACHA TA'LIMDA O'YIN TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Turdaliyeva Xurshida

Denov tadbirkorlik va pedagogika Instituti Pedagogika fakulteti talabasi

Emali: xurshidaturdaleva2003@gmail.com

Tel raqam: +998975539903

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17358517>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning psixologik, pedagogik va ijtimoiy ahamiyati yoritilgan. O'yin texnologiyalarining bolalarning rivojlanishidagi o'rni, ularning bilish faoliyati, ijodiy fikrlash, nutq va muloqot ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, tarbiyachilarning o'yin metodikasini samarali qo'llash malakasi, innovatsion texnologiyalarni o'yin shaklida tatbiq etish yo'llari ham ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, o'yin texnologiyasi, tarbiyachi, innovatsion metod, ijtimoiy moslashuv, bolalar psixologiyasi, ijodkorlik, o'quv motivatsiyasi.

Kirish

Maktabgacha ta'lim inson hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Chunki bu davrda bola shaxs sifatida shakllanadi, unda bilish jarayonlari, hissiy kechinmalar, axloqiy qarashlar va ijtimoiy muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. Shu jarayonda o'yin faoliyati markaziy o'rinni egallaydi. O'yin – bola uchun nafaqat dam olish yoki hordiq chiqarish vositasi, balki uning asosiy o'quv faoliyatidir.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar ham aynan bolani o'yin orqali o'qitish, o'yin orqali rivojlantirish tamoyillariga tayanadi. Chunki bolalar tabiatiga xos faoliyat turi bu — o'yindir. Shu sababli pedagoglar o'yin texnologiyalarini o'quv-tarbiyaviy jarayonning asosiy metodlaridan biri sifatida tan olishmoqda

Asosiy qism

O'yin texnologiyalari — bu o'quv jarayonini o'yin shaklida tashkil etish, bunda bola faol ishtirokchi bo'ladi va bilimni mustaqil ravishda o'zlashtiradi. Ular an'anaviy ta'lim usullaridan farqli o'laroq, bolaning qiziqishi va faol harakatiga asoslanadi.

Psixologik jihatdan olganda, bola o'yinda o'zini erkin his qiladi, u o'zini namoyon etadi, his-tuyg'ularini ifoda etadi. Shu sababli o'yin texnologiyalari bola tafakkurini, idrokini, nutqini, diqqatini va xotirasini faollashtiradi.

O'yin turlarining pedagogik ahamiyati

Maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalarining quyidagi turlari keng qo'llanadi:

1. Didaktik o'yinlar – bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan. (Masalan, "Ranglarni top", "Kim tezroq sanaydi?", "Qaysi meva qayerda o'sadi?")

2. Rolli o'yinlar – bolalarning hayotiy rollarni o'rganishiga yordam beradi ("Do'konda", "Shifokor va bemor", "Oila a'zolari" o'yinlari).

3. Harakatli o'yinlar – jismoniy rivojlanishni, chaqqonlikni, muvozanatni oshiradi ("Kim tez yuguradi?", "To'pni uzat", "Qushlar va ovchi").

4. Ijodiy o'yinlar – fantaziya va tasavvurni rivojlantiradi (ertak to'qish, rasmi o'yinlar, drammatizatsiya).

5. Kompyuter asosidagi interfaol o'yinlar – zamonaviy raqamli muhitda bolalarning diqqatini jalb etish, ranglar va shakllarni farqlashni o'rgatishda yordam beradi.

Bu o'yinlar orqali bola nafaqat bilim oladi, balki ijtimoiylashadi, o'z fikrini ifoda etishni, boshqalar bilan hamkorlikda ishlashni o'rganadi.

O'yin texnologiyalarining psixologik ahamiyati

Psixologlar ta'kidlaganidek, bola o'yinda o'zining "ichki dunyosini" ifoda etadi. O'yin davomida u o'zini kattalarga o'xshatadi, turli hayotiy rollarni bajaradi. Bu esa unda ijtimoiy rollarni anglash, mustaqil qaror qabul qilish, irodaviy sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Masalan, "Shifokor va bemor" o'yini orqali bola mehr-shafqat, yordam berish kabi ijobiy his-tuyg'ularni shakllantiradi. "Do'konda" o'yini esa muloqot qilish, muomala madaniyatini o'rganish imkonini beradi. Shu tarzda, o'yin bolani ijtimoiy hayotga tayyorlaydi.

Tarbiyachining roli .

O'yin texnologiyalarini samarali tashkil etishda tarbiyachining o'rni beqiyosdir. U o'yin uchun qulay muhit yaratadi, o'yin qoidalarini tushuntiradi, har bir bolaning faolligini kuzatadi. Tarbiyachi o'yin jarayonida nafaqat rahbar, balki hamkor, yo'naltiruvchi va rag'batlantiruvchi sifatida ishtirok etadi.

Zamonaviy tarbiyachidan o'yinlarni tashkil etishda quyidagi fazilatlar talab etiladi:

bolalar psixologiyasini chuqur bilish

o'yin orqali tarbiyaviy maqsadga erishish;

innovatsion texnologiyalardan foydalanish;

har bir bolaga individual yondashuvni ta'minlash.

Metodik tavsiyalar

1. Har bir o'yin ta'limiy maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

2. O'yin davomida bolalarning yosh va individual xususiyatlari hisobga olinadi.

3. Guruhli o'yinlarda barcha bolalar faol ishtirok etishiga sharoit yaratish zarur.

4. O'yinlarni multimedia, interaktiv doska, audio va video vositalar bilan boyitish samaradorlikni oshiradi.

5. Tarbiyachi har bir o'yin yakunida natijalarni tahlil qilib, bolalarni rag'batlantirishi lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'yin texnologiyalari maktabgacha ta'limda bolalarni har tomonlama rivojlantirishning eng samarali vositasidir. O'yin bola uchun tabiiy o'quv muhiti bo'lib, uning aqliy, jismoniy, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiladi. O'yin jarayonida bola mustaqil fikrlaydi, ijod qiladi, muloqot qiladi va o'zini anglaydi.

Zamonaviy pedagogika o'yin orqali o'qitishni bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishning eng muhim yo'nalishi sifatida e'tirof etadi. Shu bois, o'yin texnologiyalarini chuqur o'rganish, ularni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2017-yil.
2. Hasanboeva O., Yo'ldoshev J. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflar jamiyati, 2021.

3. G'ofurova D. Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
4. Xodjayeva M. Bolalar psixologiyasi va o'yin metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Vygotskiy L.S. O'yin va bolaning rivojlanishi. – Moskva, 1984.
6. Jalolova N. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin faoliyati psixologiyasi. – Samarqand, 2022.